

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ

*Набиева Ирода - ассистент кафедры Компьютерного системы,
ТУИТ им. Мухаммада ал-Хоразмий Самаркандского филиала
Ахмедов Одил – начальник пресс раздела Самаркандского
Медицинского института. Самарканд, Узбекистан
Электронная почта: sevar0887@mail.ru
Тел: +998904506108*

Аннотация Внедрение технологий искусственного интеллекта в медицину является одним из основных трендов в мире здравоохранения. ИИ и нейронные сети могут коренным образом изменить весь мир медицины: трансформировать систему диагностики, способствовать разработке новых лекарств. И примеры о разработках.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, медицина, технологии, диагностика, нейронные сети.*

Введение

Одно из первых определений ИИ было предложено еще в 1980-х годах. Ученые-компьютерщики Feigenbaum и Barr назвали искусственный интеллект областью информатики, направленной на создание интеллектуальных систем, обладающих возможностями, присущими человеческому разуму. К ним относятся способность к обучению, распознавание языка, способность рассуждать и решать различные проблемы.

Сегодня ИИ относится к программным средствам с набором алгоритмов и методов, которые могут решать интеллектуальные задачи так же, как это сделал бы человек. Например, искусственный интеллект способен:

А) Прогнозировать различные ситуации

В) Оценить информацию и сформулировать окончательную оценку

С) Анализируйте данные и ищите скрытые закономерности

Следует отметить, что на данный момент компьютеру недоступно моделирование сложных процессов высшей нервной системы человека: творчества, эмоций и т.д. Все это может возникнуть со временем и с появлением более сильного искусственного интеллекта. Однако компьютеры уже научились решать проблемы так называемого «слабого искусственного интеллекта». Машина может работать по заранее заданным человеком правилам.

Кроме того, растет количество проектов, в которых компьютеры не только работают по установленным алгоритмам, но и самообучаются, совершенствуются и решают более сложные задачи.

Как работают нейронные сети в медицине

Нейронные сети сегодня активно используются при разработке интеллектуальных систем, в том числе и в медицине, благодаря их способности к обучению. Механизм работы искусственных нейронных сетей повторяет принцип биологических. В цифровой версии нейронная сеть представляет собой граф с тремя или более слоями нейронов, которые связаны между собой.

В процессе обучения входные нейроны получают данные, обрабатывают их на внутреннем слое нейронной сети и выводят результаты. Если результат, полученный в процессе обучения, не устраивает исследователей, они меняют веса связей и переобучают сеть. При этом успешность процесса и достоверность результатов зависят от количества входных данных — чем их больше, тем лучше.

Нейронные сети могут применяться в медицине по-разному. Например, пациент делает запрос «головная боль», «высокая температура», «боль», а

нейросеть анализирует тысячи или миллионы чужих карточек и на основании их диагнозов может предположить заболевание у человека, сделавшего запрос. запрос.

Естественно, нейросеть не может быть на 100% уверена, что у пациента, например, грипп с этими симптомами, но предполагает такой диагноз в соответствии с выводами врачей по другим медицинским картам.

Сегодня на основе нейронных сетей разработано множество технологий для медицины, и некоторые из них уже активно используются в клиниках по всему миру.

Прогнозирование падения артериального давления с помощью ИИ

В 2018 году были опубликованы результаты исследований нескольких ученых, разработавших алгоритм прогнозирования аномального падения давления или гипотензии во время оперативного вмешательства.

Алгоритм разработан с использованием технологий машинного обучения в медицине. Исследователи использовали ИИ, который проанализировал данные более 1300 пациентов, у которых во время операции регистрировали артериальное давление. Общая продолжительность наблюдения составила почти 546 тысяч минут. С помощью этих данных искусственный интеллект помог подготовить алгоритм прогнозирования гипотонии.

Алгоритм был повторно протестирован на втором наборе данных 204 других пациентов. ИИ смог правильно предсказать внезапное падение артериального давления в 84% случаев за 15 минут до падения, в 84% случаев за 10 минут до падения и в 87% случаев за 5 минут до падения.

Исследователи считают, что алгоритм можно использовать во время операций, чтобы снизить вероятность осложнений.

Распознавание рака кожи

Искусственный интеллект в здравоохранении показывает впечатляющие результаты в решении проблемы раннего выявления рака кожи. Эксперимент провели в 2018 году ученые из США, Франции и Германии, которые обучили нейронные сети идентифицировать изображения для диагностики рака кожи. Аппарат получил более 100 000 изображений безобидных родинок и опасных для жизни меланом, а позже показал эти же фотографии профессиональным дерматологам, которые пытались определить рак по изображениям.

Машина справилась с задачей лучше специалистов. Она правильно распознала злокачественные опухоли в 95% случаев, в то время как люди показали результат только в 86%.

ИИ в ультразвуковом исследовании беременных

Уже сегодня некоторые британские больницы используют новый способ проверки плода на наличие патологий, которые трудно или невозможно обнаружить другими способами. Система работает на основе искусственного интеллекта и содержит более 350 тысяч изображений фрутков с различными отклонениями.

Система называется ScanNav и способна дать врачу много полезной информации о патологиях плода, исходя из имеющихся в базе данных по другим пациентам.

Пока ScanNav находится в тестовом режиме и используется только в акушерстве, но в будущем он может получить гораздо более широкое распространение и будет особенно полезен для стран, испытывающих острую нехватку врачей.

Вывод

В будущем возможности ИИ практически безграничны. Однако прежде чем рассматривать особенности использования технологий в сфере здравоохранения, необходимо разобраться, что такое ИИ. Нейронные сети сегодня активно используются при разработке интеллектуальных систем, в том числе и в медицине, благодаря их способности к обучению. Механизм работы искусственных нейронных сетей повторяет принцип биологических.

Литература

1. SS Nabiyeva, AA Rustamov, MR Malikov, NI Ne'matov // [Concept Of Medical Information](#) // European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7 (7), 602-609 p, 2020
2. TS Safarov, SX Turakulov, IS Nabiyeva, SS Nabiyeva, [Эффективность медицинские информационные системы в диагностике](#), Theoretical & Applied Science, 301-305
3. Примова Х.А, Набиева С. Z-сонлардан фойдаланишда қарор қабул қилишнинг самарали усули, Иқтисодиётнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларининг аҳамияти Республика илмий-техник анжуманининг маърузалар тўплами 1-қисм 2019. 378-380 бет.
4. Примова Х.А, Набиева С., Тегишлилик функция ҳолатида норавшан сон вазн даражасини ҳисоблаш, Ахборот коммуникация технологиялари ва дастурий таъминот яратишда инновацион ғоялар Республика илмий-техник анжуманининг маърузалар тўплами 2019. 33-36 бет.
5. SS Nabiyeva, OB Axmedov, MR Malikov, LE Shukurov // [Laboratory information systems](#) // Archive of Conferences, 9 (1), 282-286 p, 2020
6. Sakiev T., Nabieva S. Architecture of the medical information system. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. Section 4. Computer science, computer injeengineering and automation. Issue: 05 Volume: 61. Published: 14/05/2018. p. 35-39

7. H.A. Primova, T.R. Sakiyev and S.S. Nabiyeva Development of medical information systems// *Journal of Physics: Conference Series*. 1441 (2020) 012160 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1441/1/012160 (Scopus) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1441/1/012160>
8. Karshiev A., Nabieva S., Nabiyeva I. Medical information systems. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*. SECTION 4. Computer science, computer injeering and automation. Issue: 04 Volume: 72. Published: 30/04/2019. 505-508 p.
9. Mukhamedieva D.T., Primova Kh.A. Approach to problem solving multicriterial optimization with fuzzy aim // *International Journal of Mathematics and Computer Applications Research (IJMCAR)* ISSN(P): 2249-6955; ISSN(E): 2249-8060 Vol. 4, Issue 2, USA. 2014, 55-68 pp. Impact Factor (JCC): 4.2949
10. AB Karshiev, XA Primova, SS Nabiyeva, AS Egamkulov // [Architectural integration problems of MIS](#) // *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 733-739 p.